

AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARIDA OBYEKT BARQARORLIGINI NAZORAT QILISH VA MODELLASHTIRISHGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

Buriyev Bobur Erkinovich

Alfraganus universiteti Raqamli texnologiyalar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14203695>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*algoritm, avtomatlashtirish,
differensial, integral, matematik
model.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada avtomatlashtirish tizimlarida obyekt barqarorligini nazorat qilish va modellashtirish to'g'risida fikr yuritilgan. Unda obyekt muvozanatini rostlash texnikasi, avtomatlashtirish tizimlari va ularning samaradorligi borasida ma'lumotlar berilgan. Bundan tashqari tizimga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va ularning parametrlari to'g'risida tahlillar asosida fikr yuritilgan

Obyekt muvozanatini rostlash – bu muhandislik, texnologiya va ilm-fan sohalarida keng qo'llaniladigan, murakkab va ahamiyatli masalalardan biri. Bu masala obyektning kuch va momentlarning o'zaro muvozanat holatini ta'minlashni yoki tiklashni boshqarish bilan bog'liq bo'lib, ko'plab real hayotdagi ilovalarda qo'llaniladi. Obyekt muvozanatini rostlash texnikasi robototexnika, qurilish, aerokosmik texnologiyalar, avtomatlashtirish tizimlari va hatto biologik tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Masalan, robotning oyoqlarini muvozanatda ushlab turish, o'rnatilgan texnologik platformaning holatini boshqarish yoki sun'iy yo'ldoshning orbitadagi stabilizatsiyasi bu masalaning asosiy ko'rinishlaridir.

Bu masala mexanik, elektr, gidravlik va boshqaruv tizimlarini o'zaro uyg'unlashtirishni talab qiladigan ko'p tarmoqli muammo sifatida qaraladi. Obyektlarning barqarorligini ta'minlashda matematik modellashtirish, simulyatsiya, nazorat algoritmlarini ishlab chiqish va dasturiy ta'minot yaratish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bu masalani yanada chuqurroq va samaraliroq tahlil qilish imkonini beradi.

Muvozanatni rostlashning nazariy asoslari juda chuqur o'rganilgan bo'lsada, amaliy jihatdan har bir tizim o'ziga xos murakkabliklarga ega. Masalan, dronlarning barqaror uchishi uchun real vaqt rejimida muvozanatni boshqarish talab qilinsa, sanoat robotlari uchun esa dinamik yuklamalarni boshqarish dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, obyektlarning muvozanatini saqlashda fizik parametrlarning o'zgarishi, tashqi ta'sirlarning mavjudligi va tizimning noaniqligi masalaning murakkabligini oshiradi. Muvozanatni boshqarish uchun zamonaviy algoritmlar, jumladan, PID boshqaruv, model prediktiv boshqaruv (MPC), mashina o'qitishga asoslangan algoritmlar va boshqa usullar keng qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar obyektning harakat va kuchlarining real vaqt rejimida tahlil qilinishini va boshqarilishini ta'minlaydi. Shuningdek, zamonaviy dasturiy vositalar, masalan, MATLAB, Python va ROS (Robot Operating System), bu jarayonni soddalashtirib, tizimning ishlash samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Ushbu ma'ruzada obyekt muvozanatini rostlash masalasining nazariy asoslari, asosiy algoritmlari, ularni dasturiy amalga oshirish jarayonlari va real ilovalardagi qo'llanilishi ko'rib

chiqiladi. Bu mavzu muhandislar, dasturchilar va ilmiy tadqiqotchilar uchun qiziqarli va foydali bo'lishi bilan birga, amaliy dasturlarda qo'llash uchun muhim ko'nikmalarni beradi.

Obyekt muvozanatini rostdashning asosiy tushunchalari

Muvozanat tushunchasi

Muvozanat obyektga ta'sir qiluvchi kuchlar va momentlarning bir-birini muvofiqlashtirishi natijasida hosil bo'lgan harakat yoki holatni ifodalaydi. Bu jarayonning ikki asosiy turi mavjud: Statik muvozanat: Obyekt harakatsiz va tinch holatda bo'ladi. Masalan, binoning stabil konstruksiyasi statik muvozanatning yorqin namunasi.

Dinamik muvozanat: Obyekt harakatda bo'lishiga qaramay, unga ta'sir qiluvchi kuchlar o'zaro balans holatini saqlaydi. Masalan, uchayotgan dron yoki aylanuvchi robot manipulyatorining muvozanati dinamik muvozanatni ifodalaydi.

Muvozanatni ta'minlashning muhimligi obyektidan foydalanish sharoiti va uning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siriga bog'liq. Har qanday obyektning muvozanatini boshqarish uni samarali va xavfsiz ishlatish uchun zarurdir.

Rostlash tushunchasi

Rostlash – obyektning muvozanatini ta'minlash uchun boshqaruv parametrlarini o'zgaruvchan kuch yoki momentlar bilan moslashtirish jarayonidir. Bu jarayon obyektning harakat yo'nalishini, tezligini yoki burchagini real vaqt rejimida nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Masalan:

Sun'iy yo'ldoshning orbitasini rostdash.

Robot manipulyatorining harakatini boshqarish.

Ko'priklar yoki baland inshootlarning barqarorligini ta'minlash.

Muvozanatni saqlash uchun talablar

Muvozanatni saqlash quyidagi omillarni hisobga olishni talab qiladi:

Fizik parametrlarning aniqligi: Obyektning massasi, o'lchamlari va tuzilishi.

Tashqi omillarni hisobga olish: Kuchli shamol, yer silkinishi yoki boshqa fizik ta'sirlar.

Real vaqt boshqaruvi: Muvozanatni tezkor tiklash yoki saqlash algoritmlarining ishlashi.

Matematik model

Matematik modelni tuzish tamoyillari

Obyektning muvozanatini boshqarish uchun avvalo uning matematik modeli tuziladi. Matematik model obyektning fizik xususiyatlarini ifodalovchi tenglamalar to'plamidan iborat.

Eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri – differensial tenglamalar:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t), m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t), m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t),$$

Bu yerda:

m – obyektning massasi,

c – ishqalanish koeffitsiyenti,

k – elastiklik yoki qattqlik koeffitsiyenti,

$F(t)$ – tashqi kuch.

Model oddiy bo'lsa, chiziqli tenglamalar ishlatiladi. Ammo murakkab tizimlarda chiziqsiz tenglamalar va kompyuter simulyatsiyalaridan foydalaniladi.

Statik va dinamik tizimlar

Statik tizimlar faqat obyektning holati va unga ta'sir qiluvchi kuchlarni ko'rib chiqadi. Masalan, yuklangan kranning muvozanatini saqlash.

Dinamik tizimlar vaqtga bog'liq o'zgarishlarni va obyektning harakatini ifodalaydi. Bu usul robot manipulyatorlar yoki dronlar kabi mobil tizimlar uchun qo'llaniladi.

Noaniqlik va tashqi buzilishlar

Matematik modelda har doim noaniqliklar mavjud bo'ladi, masalan:

Model parametrlarining noto'g'ri aniqligi.

Tashqi kuchlarning bashorat qilinmasligi.

Bu omillar muvozanatni boshqarishda aniqlikni pasaytiradi, shu sababli, boshqaruv tizimlari bunday noaniqliklarga chidamli bo'lishi kerak.

Proportional-Integral-Derivative (PID) boshqaruv algoritmi muvozanatni boshqarish uchun eng keng qo'llaniladigan usullardan biridir. Bu algoritm xato signaliga qarab boshqaruv signalini ishlab chiqaradi:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}, u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d dtde(t),$$

Bu yerda:

$e(t)$ – tizimning xato qiymati, ya'ni talab qilingan va real qiymat o'rtasidagi farq.

K_p , K_i , K_d – mos ravishda proporsional, integral va differensial koeffitsiyentlar.

PID algoritmining afzalliklari:

Oddiy va samarali ishlaydi.

Keng diapazonda ilovalar uchun mos. Kamchiliklari:

Tizim parametrlari tez o'zgaruvchan bo'lsa, tuning qilish qiyin bo'lishi mumkin.

Model prediktiv boshqaruv (MPC)

MPC boshqaruv algoritmi obyektning kelajakdagi holatini bashorat qilib, optimal boshqaruv signalini tanlashga asoslanadi. Bu algoritm quyidagilarni ta'minlaydi:

Tizimning dinamik xatti-harakatlarini bashorat qilish.

Cheklovlarni hisobga olish (masalan, maksimal tezlik yoki kuch).

MPC algoritmi murakkab tizimlar, masalan, sanoat robotlari yoki aerokosmik ilovalarda keng qo'llaniladi.

Mashina o'qitish algoritmlari

Obyektning muvozanatini boshqarishda sun'iy intellekt va mashina o'qitishga asoslangan algoritmlar ham qo'llaniladi:

Q-o'rganish: Obyektning harakat trayektoriyasini real vaqt rejimida optimallashtirish.

Neural networks: Murakkab va noaniq tizimlarni boshqarish uchun ishlatiladi.

Keyingi bo'limda dasturiy vositalar va algoritmlarning real hayotdagi qo'llanilishiga e'tibor qaratamiz.

Dasturiy vositalar

Muvozanatni boshqarish algoritmlarini amalga oshirish uchun turli dasturiy vositalar va platformalar mavjud. Ushbu vositalar matematik modellashtirish, simulyatsiya, real qurilmalarda boshqaruvni tadbiq qilishni soddalashtiradi.

MATLAB va Simulink

MATLAB va uning Simulink moduli obyekt muvozanatini boshqarish uchun juda samarali vositalardan biridir:

MATLAB: Matematik modelni tahlil qilish va boshqaruv algoritmini yozish uchun ishlatiladi.

Simulink: Vizual interfeys orqali tizimni modellashtirish va simulyatsiya qilish imkonini beradi. Simulinkda PID boshqaruv bloklari, chiziqli va chiziqsiz modellarni qurish imkoniyati mavjud. MATLAB va Simulink asosan ilmiy tadqiqotlar va murakkab muhandislik loyihalarida qo'llaniladi.

Python

Python ochiq kodli dasturlash tili bo'lib, ko'plab kutubxonalar yordamida muvozanatni boshqarishni amalga oshirish mumkin:

SciPy va NumPy: Matematik va statistik hisob-kitoblar uchun.

Matplotlib: Grafiklar va vizualizatsiya uchun.

Control Systems Library: Boshqaruv tizimlarini modellashtirish va tahlil qilish uchun maxsus kutubxona. Pythonning afzalligi uning bepul ekanligi va keng funktsionallikka ega kutubxonalar bilan ishlashidir.

ROS (Robot Operating System)

ROS – robotlarni boshqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan ochiq kodli platforma. Bu tizim quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Real vaqt boshqaruvini amalga oshirish.

Sensordan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va tizimga qo'llash.

Robotlarning muvozanatini saqlash uchun PID yoki mashina o'qitishga asoslangan algoritmlarni qo'llash.

Arduino va Raspberry Pi

Arduino va Raspberry Pi modullari kichik obyektlarning muvozanatini boshqarish uchun ishlatiladi. Ular mikrokontroller asosida ishlaydi va turli xil sensor va aktuatorlarni boshqaradi. Bu qurilmalar quyidagilar uchun mos:

Kichik loyihalar (masalan, balanslovchi robotlar).

Boshqaruv algoritmlarining prototiplarini sinash.

Algoritmlarning real hayotda qo'llanilishi

Robototexnika

Robototexnika muvozanatni boshqarish algoritmlarining eng ko'p ishlatiladigan sohalardan biridir:

Humanoid robotlar: Masalan, oyoqlarni muvozanatda ushlab turish va yurishni boshqarish.

Manipulyatorlar: Og'ir yuklarni ko'tarishda yoki nozik manipulyatsiya vazifalarini bajarishda muvozanatni boshqarish.

Aerokosmik texnologiyalar

Dronlar: Ularning parvozini boshqarish va barqarorlikni ta'minlash uchun PID boshqaruv algoritmlari qo'llaniladi.

Sun'iy yo'ldoshlar: Orbitadagi muvozanatni va maqsadli yo'nalishni boshqarish uchun MPC algoritmlaridan foydalaniladi.

Mexanika va qurilish

Dinamik kranlar: Yuklarni ko'tarishda yoki transportda barqarorlikni ta'minlash uchun boshqaruv algoritmlari.

Ko'priklar va inshootlar: Shamol va boshqa tashqi ta'sirlarga qarshi barqarorlikni oshirish uchun matematik modellashtirish va boshqaruv tizimlari qo'llaniladi.

Algoritm va dastur yaratish bosqichlari

Obyekt muvozanatini boshqarish algoritmini ishlab chiqish va dasturiy vositalar bilan amalga oshirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Algoritm yaratish

Tizimning matematik modelini tuzish: Ob'ektning fizik parametrlarini aniqlash va ularni ifodalash.

Boshqaruv maqsadini belgilash: Muvozanatni ta'minlash yoki tiklash uchun kerakli xususiyatlarni aniqlash.

Algoritmni tanlash: PID, MPC yoki mashina o'qitishga asoslangan algoritm.

Simulyatsiya qilish: Kompyuterda algoritmni sinovdan o'tkazish va parametrlarini optimallashtirish.

Dastur ishlab chiqish

Platformani tanlash: MATLAB, Python, ROS kabi vositalardan foydalanish.

Kodlash: Matematik model va algoritm asosida kod yozish.

Sinov va sozlash: Real qurilmada dasturiy ta'minotni sinash va muammolarni hal qilish.

Optimizatsiya: Tizim samaradorligini oshirish uchun algoritmni takomillashtirish.

Obyekt muvozanatini boshqarishdagi dolzarb muammolar va istiqbollar

Obyekt muvozanatini rostdash texnologiyasi ilmiy va muhandislik sohalarda rivojlanib, yangi yo'nalishlarga asos bo'lmoqda. Shu bilan birga, bu jarayonni yanada takomillashtirish va yangi sohalarga joriy etish uchun bir qator dolzarb muammolar hal qilinishi kerak.

Murakkab tizimlarni boshqarishdagi qiyinchiliklar

Murakkab tizimlarda quyidagi muammolar yuzaga keladi:

Tizim parametrlarining o'zgarishi: Tashqi ta'sirlar yoki ichki elementlarning eskirishi natijasida parametrlar o'zgaradi, bu esa muvozanatni boshqarishni murakkablashtiradi.

Ko'p darajali boshqaruv: Bir nechta obyektlarning o'zaro ta'sirini hisobga olish va bir vaqtning o'zida boshqarishni ta'minlash. Masalan, avtomatlashtirilgan transport tizimlarida ko'p sonli transport vositalarining harakatini sinxronlash.

Noaniqliklarni boshqarish

Har qanday tizimda noaniqlik mavjud. Bu fizik, matematik yoki tashqi buzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Fizik noaniqliklar: Ob'ektning parametrlari yoki atrof-muhitning ta'siri aniq o'lchab bo'lmaydi.

Algoritmik noaniqliklar: Boshqaruv tizimlarida modellashtirishning soddalashtirilishi sababli yuzaga keladigan xatolar.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun quyidagi yondashuvlar qo'llaniladi:

Adaptiv boshqaruv tizimlari: Tizim parametrlarining o'zgarishini kuzatish va ularga moslashish.

Robust boshqaruv: Noaniqliklarga chidamli algoritmlar yaratish.

Energiya samaradorligi

Muvozanatni boshqarish tizimlarida energiya iste'moli muhim masalalardan biridir. Xususan:

Harakatlanuvchi tizimlarda batareya quvvatining cheklanganligi.

Katta texnologik tizimlarda ortiqcha energiya iste'moli xarajatlarni oshiradi.

Energiya samaradorligini oshirish uchun algoritmlar va apparat qurilmalari optimallashtirilishi kerak.

Sun'iy intellekt va o'z-o'zini boshqaruvchi tizimlar

So'nggi yillarda obyekt muvozanatini boshqarishda sun'iy intellekt texnologiyalari faol qo'llanilmoqda:

Mashina o'qitish algoritmlari: Dinamik muhitda tizimni mustaqil boshqarishni ta'minlash.

Deep Learning: Murakkab tizimlarda optimal boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish.

Bu texnologiyalar boshqaruv tizimlarining murakkab muammolarini hal qilishda yangi ufqlarni ochib beradi. Masalan, avtonom transport vositalarida real vaqt boshqaruvini sun'iy intellekt asosida amalga oshiriladi.

Ilg'or tadqiqotlar va kelajakdagi imkoniyatlar

Real vaqt boshqaruvining rivojlanishi

Real vaqt rejimida obyekt muvozanatini boshqarish sohasidagi tadqiqotlar yuqori samarali tizimlarni ishlab chiqish imkonini bermoqda. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, yuqori tezlikdagi hisoblash platformalari va maxsus protsessorlar, real vaqt boshqaruvining samaradorligini oshiradi.

Ko'p modal tizimlar

Kelajakda obyekt muvozanatini boshqarish algoritmlari turli modal tizimlarni birlashtiradi:

Multifizik tizimlar: Termal, mexanik va elektr tizimlarning birgalikdagi boshqaruvini.

Ko'p agentli tizimlar: Bir nechta ob'ektlarning o'zaro hamkorligini boshqarish (masalan, avtonom dronlar to'plami).

IoT va tarmoq tizimlari

Internet of Things (IoT) texnologiyasi muvozanatni boshqarish tizimlarida yangi imkoniyatlar yaratadi:

Masofaviy monitoring va boshqaruv: Sensorlar va boshqaruv modullarini global tarmoqqa ulash orqali tizimni masofadan boshqarish.

Kollektiv boshqaruv: IoT qurilmalari yordamida bir nechta obyekttni sinxron boshqarish.

Biotexnologik ilovalar

Biotexnologiya sohasida obyekt muvozanatini boshqarish tamoyillari inson organizmi yoki biomexanik tizimlar uchun tadbiiq qilinmoqda:

Protez tizimlarining dinamik muvozanatini boshqarish.

Robototexnik skeletlarning harakatini optimallashtirish.

Xulosa va tavsiyalar

Obyekt muvozanatini rostdash masalasi murakkab va ko'p tarmoqli yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy algoritmlar va dasturiy vositalar yordamida bu jarayonni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkoniyati mavjud. Ushbu yo'nalishda quyidagi tavsiyalarni e'tiborga olish lozim:

Matematik modellarni takomillashtirish: Tizim xatti-harakatlarini aniqroq ifodalash uchun yangi modellardan foydalanish.

Adaptiv va robust boshqaruvni rivojlantirish: Tashqi buzilishlarga chidamli algoritmlar yaratish.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish: Dinamik va noaniq muhitda boshqaruv samaradorligini oshirish.

Dasturiy vositalarni integratsiya qilish: MATLAB, Python, ROS kabi vositalarni birlashtirish orqali tizimlarning funktsionalligini kengaytirish.

Kelajakda obyekt muvozanatini boshqarish texnologiyasi transport, robototexnika, aerokosmik texnologiyalar va boshqa sohalarda yanada kengroq qo'llanilishi kutilmoqda. Bu esa yuqori darajadagi barqarorlik va samaradorlikka erishishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лях Т. В., Зюбин В. Е., Сизов М. М. Опыт применения языка Reflex при автоматизации Большого солнечного вакуумного телескопа // Промышленные АСУ и контроллеры. 2016. № 7. С. 37–43.
2. Зюбин В. Е. К пятилетию стандарта IEC 1131-3. Итоги и прогнозы // Приборы и системы.
3. Гаранина Н. О., Зюбин В. Е., Лях Т. В. Онтологический подход к организации шаблонов требований в рамках системы поддержки формальной верификации программных систем. // Системная информатика. 2017. № 9. С. 111–132.
4. Shilov N. V., Garanina N. O. Combined Logics of Knowledge, Time, and Actions for Reasoning about Multi-agent Systems. Knowledge Processing and Data Analysis // Lecture Notes in Computer Science. 2011. Iss. 6581. P. 48–58.
5. Шелехов В. И. Верификация и синтез программ сложения на базе правил корректности операторов // Моделирование и анализ информационных систем. 2010. Т. 17, № 4. С. 101–110.
6. Clarke E. M., Gao S. Model checking hybrid systems // International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Lecture Notes in Computer Science. 2014. Iss. 8803. P. 385–386.
7. Clarke E. M., Grumberg O., Peled D. Model checking. MIT Press, 1999. 314 p.
8. Clarke E. M., Emerson A., Sistla P. Automatic verification of finite-state concurrent systems using temporal logic specifications // ACM Transactions on Programming Languages and Systems. Vol. 8. Iss. 2. 1986. P. 244–263.
9. Закревский А. Д. Параллельные алгоритмы логического управления. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 200 с.
10. Wagner F., Schmuki R., Wagner T., Wolstenholme P. Modeling software with finite state machines: a practical approach // Auerbach Publications. 2006. 390 p.
11. Harel D. Statecharts: A visual formalism for complex systems // Science of computer programming. 1987. Vol. 8.3. P. 231–274.
12. Зюбин В. Е. Программирование ПЛК: языки МЭК 61131-3 и возможные альтернативы // Промышленные АСУ и контроллеры. 2005. № 11. С. 31–35.